

РАЗДЕЛ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529248>

УДК 376.58

ТРЕНИНГ КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Э.В. Желнин,

аспирант

С.Г. Молчанов,

научный руководитель,

д.пед.н., проф. кафедры теории, методики и менеджмента дошкольного образования,

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»,

г. Челябинск

Аннотация: В статье поднимается вопрос профилактики девиантного поведения. Профилактика девиантного поведения в образовательных организациях становится важнейшим фактором функционирования образовательного и воспитательного процесса данных учреждений. Особая роль здесь отводится психопрофилактике. Одной из действенных форм психопрофилактической работы является тренинг со специально подобранным комплексом игр, упражнений. В заключении сказано, что ходе данной психопрофилактической работы происходит изменение установок на девиантное поведение, формируются навыки принятия решения, повышается самооценка, развитие позитивных ценностей.

Ключевые слова: девиантное поведение подростков, профилактика, психопрофилактическая работа, методы и формы воздействия, тренинг

TRAINING AS A FORM OF PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF MINORS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

E.V. Zhelnin,

Graduate Student

S.G. Molchanov,

Scientific Director,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Theory,

Methodology and Management of Preschool Education,

FSBEI HE "South Ural State Humanities and Pedagogical University",

Chelyabinsk

Annotation: The article raises the issue of prevention of deviant behavior. Prevention of deviant behavior in educational institutions is becoming the most important factor in the functioning of the educational and upbringing process of these institutions. Psychoprophylaxis plays a special role here. One of the most effective forms of psycho-preventive work is training with a specially selected complex of games and exercises. In the conclusion, it is said that in the course of this psycho-preventive work there is a change in attitudes towards deviant behavior, decision-making skills are formed, self-esteem increases, and the development of positive values.

Keywords: deviant behavior of adolescents, prevention, psycho-preventive work, methods and forms of influence, training

Проблема девиантного поведения подростков уже перестала быть только психолого-педагогической. Она стала социальной. И свидетельством тому является принятие ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.99 № 120.

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации: общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-психологическом. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел,

органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы (ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних").

Но, несмотря на предпринимаемые меры, с каждым годом в образовательных организациях (школах, колледжах) неуклонно растет число обучающихся с девиантным поведением.

Поэтому профилактика девиантного поведения в образовательных организациях становится важнейшим фактором функционирования образовательного и воспитательного процесса данных учреждений.

Особая роль здесь отводится психопрофилактике. В различных видах психопрофилактической работы могут использоваться схожие формы и методы. По способу организации работы выделяют следующие формы психопрофилактики: индивидуальная, семейная, групповая работа. В целях предупреждения отклоняющегося поведения используются различные социально-психологические методы. Среди ведущих методов психопрофилактической работы: информирование, групповые дискуссии, тренинговые упражнения, ролевые игры, моделирование эффективного социального поведения, психотерапевтические методики [1].

Одним из основных является метод социально-психологического тренинга, поскольку это способствует формированию навыков общения, формированию уверенного поведения, управления своим собственным эмоциональным состоянием, умением корректно выражать свои эмоции, самоопределения и самопознания. Эти аспекты актуальны именно в подростковом возрасте, так как общение является ведущей деятельностью подросткового возраста и очень значимо в субъективном плане для большинства из них. В то же время навыки конструктивного общения развиты у подростков недостаточно, что связано, в первую очередь, с малым социальным опытом. Подростковый возраст сензитивен для развития соответствующих навыков, а тренинг – активный метод их формирования, так как он основан на активных методах групповой работы.

Тренинг как метод активного обучения в настоящее время представляет собой один из наиболее востребованных и динамично развивающихся видов психологической работы [2].

Тренинг – это особая разновидность обучения через непосредственное «переживание» и осознание возникающего в межличностном взаимодействии опыта, которые не сводимы ни к традиционному обучению через трансляцию знаний, ни к психологическому психоконсультированию и психотерапии [3].

В. Коган описывает тренинг как совершенно особую форму обучения, опирающуюся не на декларативное, а на реальное знание. Он

отмечает, что декларативное знание о вреде пьянства и курения, мало что способно изменить в жизни подростка [4].

Реальное знание может руководить поведением человека в точном соответствии с ним. Реальное знание – это знание собственного опыта.

Таким образом, тренинг является методом преднамеренных изменений личности подростка направленный на его развитие через приобретение, переоценку, и анализ представлений подростка о себе в процессе группового взаимодействия.

Посредством тренинга происходит разрушение ранее сформулированных негативных мотивов, личностных установок, ценностей, осуществляемое социально–педагогическими и психологическими средствами.

Для профилактики девиантного поведения может применяться тренинг со специально подобранным комплексом игр, упражнений.

Предлагаемые игровые упражнения формируют в подростках навыки уверенного поведения, адекватные представления о своей личности, обучают навыкам взаимопомощи, поддержки, способствуют развитию коммуникативных навыков, обучают конструктивному способу решения проблем.

В подростковом возрасте происходит существенная перестройка всего организма ребенка, которая отражается и на психических особенностях. Возникает заинтересованность к собственному внутреннему миру, появляется стремление осознать, лучше узнать себя. Образовавшееся острое «чувство Я», увеличение значимости проблем, сопряженных с самооценкой, сопровождаются трудностями мыслить и говорить о себе, слабым развитием рефлексивного анализа, что приводит к повышенной тревожности, появлению чувства неуверенности в себе [5].

Гуманное отношение к другим людям основано на способности к сочувствию, к сопереживанию, которое проявляется в различных жизненных ситуациях. Следовательно, необходимо формировать не только представление о должном поведении, но и, в первую очередь, нравственные чувства, которые дают возможность принимать и воспринимать чужие трудности как свои.

Наиболее популярным способом снижения агрессивности в подростковом возрасте является овладение своеобразной «азбукой чувств» через осознание молодым человеком своих переживаний, формирование уверенного поведения, познания себя. Дети учатся устанавливать равноправные отношения со сверстниками, находить конструктивные способы решения проблем, прислушиваться к себе, осознавать своё поведение в конфликтной ситуации, распознавать свои эмоции.

Педагог в процессе проведения тренинга должен решать труднейшие проблемы: ему необходимо специально организовать ведущую для подросткового возраста деятельность. Сформировать в процессе выполнения данной работы атмосферу партнерства, обоюдного доверия между детьми, между взрослым и детьми, проявить поддержку ребенку в его саморазвитии.

Снижение агрессивности заключается в формировании общности с остальными людьми и в способности видеть в сверстниках друзей и партнёров. Чувство общности является фундаментом, на котором основывается нравственное отношение к людям, порождающее сочувствие, содействие и сопереживание.

Работа строится с учетом следующих принципов взаимодействия с девиантными подростками:

1. Установление контакта с ребёнком.
2. Уважительное отношение к личности подростка.
3. Положительное внимание к внутреннему миру.
4. Безоценочное восприятие личности ребенка.
5. Сотрудничество с ребенком – оказание конструктивной помощи в решении проблемных ситуаций [6].

Исходя из этих положений, разрабатывается тренинг, помогающий подросткам пережить чувство общности друг с другом, помогающий замечать достоинства и переживания сверстника в форме игрового взаимодействия.

Программа тренинга состоит из одиннадцати занятий, каждый из которых имеет свои определенные цели.

Проведение тренинга предполагает групповую работу. Занятия проводятся с подростками экспериментальной группы в течение шести недель. Частота занятий 2 раза в неделю, продолжительность занятий составляет 80 минут. Постоянство группы сохраняется.

Проведение тренинга проходит в условиях специально смоделированных коллективных упражнений и включает 3 этапа.

1. Ориентировочный (с 1 по 2 занятие).
2. Реконструктивный (с 3 по 9 занятие).
3. Закрепляющий (с 10 по 11 занятие).

Могут быть предложены следующие темы занятий социально-психологического тренинга: «Знакомство», «Сплочение группы», «Коммуникативные навыки», «Самопознание», «Чувство общности», «Словесное выражение гнева», «Обучение конструктивному способу решения проблем», «Конфликты и способы их решения», «Равноправные отношения», «Положительное подкрепление», «Рефлексия. Подведение итогов» [7].

Каждый этап предполагает решение следующих задач:

1. Развитие представлений о ценности другого человека, самооценности, формирование положительных стратегий взаимодействия, осознание проблем в отношениях с людьми, развитие коммуникативных навыков.
2. Снятие коммуникативных барьеров.
3. Формирование осознания собственных эмоций, развитие эмпатии.
4. Обучение конструктивному способу решения проблем.
5. Обучение подростка управлению собственным эмоциональным состоянием.
6. Обучение приемам общения, стимулируя приемы развития коммуникативной культуры.
7. Формирование мотивации саморазвития и самовоспитания.

На первых этапах работы выявляются области, в которых несовершеннолетний испытывает трудности, и стимулируется мотивация к обучению. Далее определяются виды желательного поведения, наиболее адекватного в проблемных ситуациях. Затем несовершеннолетнему предоставляется возможность потренироваться, реагируя на определенные ситуации в процессе ролевой игры.

В ходе данной психопрофилактической работы происходит изменение установок на девиантное поведение, развитие способности говорить «нет» в случае давления сверстников, предоставляется информация о возможном негативном влиянии родителей и других взрослых (например, употребляющих алкоголь) и т.д. Подросток учится распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и продуктивно справляться со стрессом. В ходе тренинга также формируются навыки принятия решения, повышается самооценка, развитие позитивных ценностей, стимулируется процесс самоопределения

Разнообразие методов и методик не может преуменьшить роль личности педагога. На всех этапах совместной работы поведение специалиста остается ведущим источником подкрепления позитивных изменений в поведении несовершеннолетнего, а личность педагога – основным инструментом его профессиональной деятельности. Эмпатия, внимание, бескорыстная сердечность и искренность оказывают положительное воздействие на детей и подростков независимо от используемого метода [8].

Список литературы

- [1] Колесникова Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, психокоррекция, психоконсультирование [Текст]: Учебное пособие. / Г.И. Колесникова. – Ростов-на-Дону: Феникс 2007. 350 с.

[2] Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками [Текст]: Монография. / А.Г. Лидерс. – М.: Академия 2001. 256 с.

[3] Грецов А.И. Тренинг общения для подростков [Текст]: методическое пособие. / А.И. Грецов. – СПб:Питер, 2008. 160 с.

[4] Евтихов О.Л. Практика психологического тренинга [Текст]. / О.Л. Евтихов. – СПб:Питер, 2005. 254с.

[5] Кон И.С. Психология ранней юности [Текст]. / И.С. Кон. – М: Изд-во «Просвещение», 1989. 256 с.

[6] Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; под ред. В.А. Сластенина. // 2-е изд., перераб. – М.: Академия, 2002. 272 с.

[7] Формы и методы психологического сопровождения детей с отклоняющимся поведением в условиях внедрения профессиональных стандартов педагогов: методические рекомендации. / Д.Н. Погорелов. – Челябинск: ЧИППКРО, 2017.

[8] Молчанов С.Г. Современный ребенок. Современный родитель. Современный педагог. [Текст] / С.Г. Молчанов. // Детский сад. – 2018. № 5. 6-20 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kolesnikova G.I. Psychological types of assistance: psychoprophylaxis, psychocorrection, psychoconsulting [Text]: Textbook. / G.I. Kolesnikov. – Rostov-on-Don: Phoenix 2007. 350 p.

[2] Liders A.G. Psychological training with adolescents [Text]: Monograph. / A.G. Leaders. – М.: Academy 2001. 256 p.

[3] Gretsov A.I. Communication training for adolescents [Text]: methodological guide. / A.I. Gretsov. – SPb: Peter, 2008.160 p.

[4] Evtikhov O.L. The practice of psychological training [Text]. / O.L. Evtikhov. – SPb: Peter, 2005. 254 p.

[5] Kon I.S. Psychology of early adolescence [Text]. / I.S. Con. – М: Publishing house "Education", 1989. 256 p.

[6] Goneev A.D. and other Fundamentals of correctional pedagogy: textbook. manual for stud. higher. ped. study. institutions [Text] / A.D. Goneev, N.I. Lifintseva, N.V. Yalpaeva; ed. V.A. Slastenin. // 2nd ed., Rev. – М.: Academy, 2002.272 p.

[7] Forms and methods of psychological support for children with deviant behavior in the context of the implementation of professional standards of teachers: guidelines. / D.N. Pogorelov. – Chelyabinsk: CHIPPKRO, 2017.

[8] Molchanov S.G. The modern child. Modern parent. Modern teacher. [Text] / S.G. Molchanov. // Kindergarten. – 2018. No. 5. 6-20 p.

© Э.В. Желнин, 2021

Поступила в редакцию 15.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Желнин Э.В. Тренинг как форма профилактики девиантного поведения несовершеннолетних в образовательных организациях // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 95-102. URL: <https://ip-journal.ru/>